

MAKALAH
KEWIRAUSAHAAN DAN E-COMMERCE
Dosen Pengampu : Dr.Fachrurozi, S.Ag., MM
Yulida, MM

Disusun Oleh :
Mulyani (11812032)

PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONTIANAK
TAHUN AJARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya kepada Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan Hidayah Nyalah kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan bisa mengaplikasikannya.

Namun kami menyadari bahwa makalah ini masih sangat terbatas, baik dari segi metodologi penulisan, isi dan literatur penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan makalah ini dan untuk penulisan makalah berikutnya.

Pontianak 17 Januari 2022

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan ialah ilmu yang mengajarkan untuk tetap semangat dalam membangun suatu usaha dengan diiringi kreatifitas dan inovasi, berani mengambil resiko dalam mempertahankan apa yang diinginkan. Mental seperti inilah yang harus dimiliki bagi wirausahawan, karena dalam berwirausaha ini terkadang banyak rintangan seperti patah semangat, kurangnya modal, tidak adanya strategi yang bagus dan lainnya. Maka dari itu, untuk berwirausaha haruslah mempunyai mental yang kuat, motivasi, kreatifitas dan inovasi agar tak mudah menyerah.

Di era perkembangan pesat internet dan teknologi, melahirkan berbagai peluang dalam bisnis. Salah satunya e-commerce yang memungkinkan perusahaan dan individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet (online). Hal ini dimanfaatkan oleh para wirausahawan yang memiliki berbagai usaha dengan tujuan usaha tersebut akan dipasarkan secara online. Dan besar kemungkinan akan sangat berpengaruh pada keuntungan karena saat ini kita berada di zaman teknologi. Hampir semua produk bisa dibeli lewat e-commerce dari makanan, music, buku, produk rumah tangga, tiket pesawat, investasi dan lain-lainnya.

Kewirausahaan dan e-commerce ini sangat penting bagi wirausahawan karena keduanya memiliki pengaruh yang besar bagi wirausahawan. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti sangat ingin menulis makalah dengan judul Kewirausahaan dan E-Commerce.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Kewirausahaan ?
2. Apa yang dimaksud dengan E-COMMERCE ?
3. Bagaimana berwirausaha Melalui E-COMMERCE?

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kewirausahaan

Menurut (Firmansyah & Roosmawarni, 2019) Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreatifitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil risiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan karena dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian dipasar. Peran dari seorang wirausaha menurut Suryana dalam (Firmansyah & Roosmawarni, 2019) memiliki dua peran yaitu sebagai penemu dan sebagai perencana. Sebagai penemu wirausaha menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi dan cara baru, ide-ide baru dan organisasi usaha baru.

Sedangkan menurut (Muhammad Dinar, 2020) Kewirausahaan (entrepreneurship) didefinisikan sebagai kemampuan dalam berkreasi dan hasil pemikiran kreatif dalam rangka mewujudkan inovasi untuk memanfaatkan peluang menuju sebuah kesuksesan. Proses per kreatif dan inovatif biasanya diawali dengan ide dan pemikiran dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

Hisrich dalam (Dzulfikri & Kusworo, 2017) menjelaskan lagi bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, Fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, menerima moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Definisi kewirausahaan menekankan empat aspek dasar menjadi seorang pengusaha: 1) Melibatkan proses penciptaan dan menciptakan suatu nilai baru 2) Menuntut sejumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan 3) Melibatkan seseorang menjadi pengusaha,

penghargaan yang paling penting adalah kebebasan, lalu kepuasan pribadi, 4) Pengusaha akan merespon dan menciptakan perubahan melalui tindakan. Tindakan kewirausahaan menyatu pada perilaku sebagai bentuk tanggapan atas keputusan yang didasarkan pada pertimbangan ketidakpastian mengenai peluang untuk mendapatkan keuntungan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan berfikir kreatif dan mengembangkannya secara kreatif dan inovatif. Serta berani mengambil resiko untuk mempertahankan yang ingin diwujudkan walau menunggu waktu yang lama dalam membangun usaha

2. Pengertian E-COMMERCE

E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sarana elektronik seperti internet atau televisi, www.atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventon otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan aplikasi e-bisnis (e-bisnis) yang terkait dengan transaksi komersial, seperti transfer dana elektronik, SCM (manajemen rantai pasokan), pemasaran elektronik, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik (EDI), dan sejenisnya. Riwayat terjemahan akan tersedia saat kita masuk dan akan dikelola secara terpusat. E-commerce merupakan bagian dan e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekadar pemiagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www. e-commerce juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), surat elektronik(e mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini (Harmayani et al., 2020, pp. 1–2)

Umumnya ada beberapa jenis e-commerce. Oleh karena itu, yang tertarik mengembangkan situs web e-commerce, harus terlebih dahulu belajar tentang berbagai situs e-commerce (Harmayani et al., 2020, p. 6)

Berikut model E-commerce yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- a. Iklan Baris, merupakan salah satu bentuk e-commerce yang tergolong sederhana, bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di koran - koran ke dalam dunia online. Penjual yang menggunakan social media atau forum untuk beriklan, biasanya tidak bisa langsung menyelesaikan transaksi pada website yang bersangkutan. Namun penjual dan pembeli harus berkomunikasi secara langsung untuk bertransaksi Contoh iklan baris: OLX.co.id (sebelumnya Tokobagus), Berniaga, dan FJB-Kaskus.
- b. Retail, merupakan jenis e-commerce yang di mana semua proses jual-beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs retail yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan jual beli di retail relatif aman, namun biasanya pilihan produk yang tersedia tidak terlalu banyak, atau hanya fokus ke satu-dua kategori produk Contoh retail Berrybenzka, Zalora, dan Lazada
- c. Marketplace, bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall online. Namun yang berjualan bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di website marketplace yang bersangkutan. Marketplace umumnya menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk setiap transaksi yang terjadi, seperti sistem pembayaran escrow atau lebih umum dikenal sebagai rekening bersama. Jadi setiap terjadi transaksi di dalam sistem marketplace tersebut, pihak marketplace akan menjadi pihak ketiga yang menerima pembayaran dan menjaganya hingga produk sudah dikirimkan oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Setelah proses pengiriman selesai, barulah uang pembayaran diteruskan ke pihak penjual.

Manfaat menggunakan e-commerce menurut (Harmayani et al., 2020) ini adalah dapat mengurangi biaya barang dan jasa, dan dapat meningkatkan kepuasan konsumen sejauh menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang berkualitas terbaik dengan nilai terbaiknya. Orde siklus adalah bisnis yang memakan waktu sekitar 30 hari, sehingga hanya bisa 5 hari, Proses cepat tentu akan meningkatkan pendapatan, menghabiskan atau melakukan transaksi perdagangan di dunia maya. Dengan e-commerce memunglankan biaya transaksi cepat dan rendah tanpa harus melalui proses yang ketat, di mana pembeli hanya mengakses internet ke situs web perusahaan yang mengiklankan produk mereka di internet. Pembeli kemudian mempelajari syarat kondisinya penjual. Dalam beberapa kasus di komunitas, terutama mereka yang menggunakan e-commerce sebagai layanan yang menawarkan produk di toko online. E-commerce membantu memasarkan produk yang anda miliki.

3. Berwirausaha Melalui E-Commerce

Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan, dan pengiriman Abdul Halim,dkk dalam (Husna, 2020). Selain itu terdapat beberapa jenis dalam e-commerce diantaranya sebagai berikut:

- Mobile Commerce, yaitu kegiatan pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilakukan melalui wireless hand-held devices seperti; telepon mobile, personal data assistant (PDA), mp3 player, kamera digital, handheld gamig devices, dan computer.
- E-learning, yaitu merupakan suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.

- Business To Business atau B2C, yaitu sistem komunikasi bisnis antara pihak yang mengadakan perjanjian yaitu Internet Service Provider (ISP) atau pengusaha yang menawarkan akses kepada internet dengan website atau keybase (ruang elektronik). Internet disini dijadikan sebagai sarana untuk komunikasi.
- Business to Consumer atau B2C, yaitu sistem komunikasi bisnis secara Elektronik antara pelaku usaha dengan konsumen.
- Consumer to Business atau C2B yaitu, model bisnis dimana seorang konsumen dapat menawarkan berbagai produk dan mengembangkan produk, serta bisa juga menawarkan jasa kepada perusahaan tertentu yang nantinya perusahaan tersebut membayar jasa atau produk tersebut.

Menurut Arunda dalam (Husna, 2020) pasar e-commerce Asia Tenggara dinilai mempunyai pertumbuhan business to consumer (B2C) yang sangat cepat. Menurut penelitian The Opportunity of Indonesia yang digagas Temasek dan Google, pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat seiring dengan tingginya pengguna internet sehingga diperkirakan pada tahun 2025 yang akan datang, di Indonesia akan ada 119 juta orang yang beralih menjadi pembeli online.

Menurut Asnan dalam (Husna, 2020) Khususnya dalam kategori ponsel pintar dan tablet, durasi menatap layar oleh pengguna di Indonesia tersebut masuk peringkat kedua dunia. Untuk ponsel, Indonesia berada di bawah Kenya sedangkan untuk tablet presentasi penggunaanya masih berbeda sedikit dengan masyarakat di-Epina. Dalam kategori televisi dan komputer/ laptop, Indonesia termasuk masuk tiga besar. Hal ini menunjukkan bahwa berkembangnya teknologi dimanfaatkan dengan adanya berwirausaha secara online. Ini membuktikan bahwa ekonomi mengikuti perkembangan zaman. Yang awalnya hanya berwirausaha di pasaran berpindah melalui internet, tv dan lainnya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kewirausahaan sangatlah penting bagi wirausahawan Karena sangat berpengaruh pada usaha. Wirausahawan jika tidak mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif, tidak bisa mengambil resiko, dan hanya ingin cepat sukses tanpa sebuah proses maka ini akan berdampak buruk untuk usahanya. Wirausahawan perlu mempunyai pemikiran kreatif, berani mengambil resiko, mempunyai strategi yang bagus, mempunyai mental yang kuat agar dapat mempertahankan usahanya.

Dengan berkembangnya teknologi, inilah kesempatan bagi wirausahawan untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk memasarkan usahanya atau menjadikan tempat jual beli yang disebut dengan e-commerce. Dengan berwirausaha melalui e-commerce dengan berbagai macam jenis yaitu : mobile commerce, e-learning, business to business, business to customer dan customer to business maka akan mempermudah wirausahawan dalam memasarkan produk-produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzulfikri, A., & Kusworo, B. (2017). Sikap, Motivasi, dan Minat Berwirausaha Mahasiswa di Surabaya. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(2), 183–200. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1310>
- Firmansyah, A., & Roosmawarni, A. (2019). Kewirausahaan (Dasar dan Konsep). In *Buku* (Issue September).
- Harmayani, H., Marpaung, D., Hamzah, A., Mulyani, N., Hutahaeen, J., & Simarmata, J. (2020). *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
<https://books.google.co.id/books?id=DLjwDwAAQBAJ>
- Husna, A. N. (2020). *Dari Mahasiswa untuk Indonesia: Kewirausahaan dan Inovasi di Era Digital*. Unimma Press.
<https://books.google.co.id/books?id=KRL2DwAAQBAJ>
- Muhammad Dinar, dkk. (2020). *Kewirausahaan*. media sains.